

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Бердянський державний педагогічний університет

**ЗБІРНИК ТЕЗ
НАУКОВИХ ДОПОВІДЕЙ
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ
БЕРДЯНСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ**

на Днях науки 13 травня 2025 року

Том 3.
Природничі науки

Запоріжжя
2025

УДК 37.01(06)
ББК 74я5

- 3 41** Збірник тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету на Днях науки 13 травня 2025 року. Том 3. Природничі науки. Запоріжжя : БДПУ, 2025. 208 с.

Друкується за рішенням вченої ради
Бердянського державного педагогічного університету.
Протокол № 10 від 24.04.2025 р.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ:

Богданов Ігор Тимофійович – д.пед.н., проф., ректор, головний редактор; **Сичікова Яна Олександрівна** – д.техн.н., проф., проректор з наукової роботи, відповідальний редактор; **Богданова Марина Миколаївна** – к.філол.н., доц., декан соціально-гуманітарного факультету; **Жигір Вікторія Іванівна** – д.пед.н., проф., декан факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти; **Линдіна Євгенія Юріївна** – к.пед.н., доц., декан факультету дошкільної, спеціальної та соціальної освіти; **Лесик Анжеліка Сергіївна** – к.пед.н., доц., декан факультету психолого-педагогічної освіти та мистецтв; **Кушнірюк Сергій Георгійович** – к.н. з фіз. вих. та спорту, проф., декан факультету фізичної культури, спорту та здоров'я людини.

У збірнику тез наукових доповідей здобувачів вищої освіти Бердянського державного педагогічного університету друкуються матеріали виступів на Днях науки університету 13 травня 2025 року. У публікаціях розглядаються актуальні проблеми природничих і технічних дисциплін та методики їх викладання.

© Бердянський державний
педагогічний університет

ЗМІСТ

МАТЕМАТИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

БІЛИК Аліна. Розвиток критичного мислення учнів початкової школи на уроках математики	7
БОРСУК Інеса. Методичні аспекти підготовки учнів до олімпіад і конкурсів з математики	10
БУРКУТ Дмитро. Математичні основи міфології Стародавньої Греції	12
ГЕВКО Данило. Застосування теорії ігор у врегулюванні конфліктів: стратегії та оптимізація рішень	15
ЗЮЗКІНА Олександра. Організація контролю знань за допомогою месенджерів	18
КОВАЛЕНКО Марія. Формула простих чисел як підґрунтя для доведення гіпотез Гольдбаха і Рімана	21
МУНТЯН Павло. Сучасні алгоритми факторизації чисел: аналіз ефективності та застосування	23
НЕМЧЕНКО Дарина. Застосування цифрових технологій у профільному навчанні математики: досвід Німеччини	27
ОВЧАРЕНКО Дмитро. Методичні аспекти вивчення ірраціональних рівнянь та нерівностей з використанням технологій розвиваючого навчання	29
ПЛАКСІЙЧУК Анна. Ефективні підходи до вивчення звичайних і десяткових дробів у шкільному курсі математики	31
ПРИШЛЯК Олена. Формування математичної компетентності учнів середніх класів засобами позакласної роботи	34
РАЛЬЧЕНКО Катерина. Використання паттернів і двійкової системи числення для доведення гіпотези Коллатца	37
САРАКА Ганна. Використання елементів STEM-освіти на уроках математики	40
СОЛОМКА Діана. Використання віртуальної дошки Draw.Chat під час уроків математики в дистанційному форматі	43
ТИХОНОВА Лариса. Використання логарифмічних функцій при вивченні хімії у старших класах	45
ТОНКИХ Дар'я. Математичне моделювання адміністративно-територіального устрою України з використанням діаграм Вороного	48
УМАНЕЦЬ Світлана. Методичні аспекти реалізації принципу наступності у вивченні математики у 5-6 класах та початковій школі	51
ФЕСЕНКО Аміна. Методичні аспекти навчання майбутніх учителів математики теорії ймовірностей із використанням інформаційно-комунікаційних технологій	53
ФЕСЕНКО Аміна. Розробка нових алгоритмів простоти і числа Мерсенна	55
ЦУРКАН Анастасія. Роль інтерактивних технологій у розвитку мислення здобувачів освіти під час вивчення математики	58
ШАКІРОВА Лілія. Аналіз методичної літератури з теми «Фрактали» у поглибленому та профільному курсах математики	60
ШАКІРОВА Лілія. Фрактали у поглибленому курсі математики	65
ШИТКО Карина. Новітні підходи до розв'язання тернарної проблеми Гольдбаха	67

ФІЗИКА ТА МЕТОДИКА НАВЧАННЯ

АЛЕЙКІН Олександр. Формування дослідницької компетентності майбутніх учителів фізики засобами STEM-освіти	70
АНДРЮЩЕНКО Микола. Функції та класифікація міжпредметних зв'язків у навчанні фізики	72
ВОЛОШИНА Валерія. Методична розробка нестандартного уроку «Фізика – це цікаво!»	75
ГОЛДАЄВ Сергій. Інноваційні підходи українських учителів-новаторів у викладанні фізики	79
ГОНЧАРОВА Анна. Використання інтерактивних технологій на уроках фізики	83
КОМІР Артем. Онлайн-симуляції як інструмент продуктивного навчання фізики в школі	86
КУЛИК Владислав. Одна цікава задача з фізики	89
КУЧАЙ Ігор. Методичні особливості вивчення адіабатичного процесу в шкільному курсі фізики профільного рівня	94
МЕДВЕДЕНКО Олександр. Використання засобів 3D друку у шкільному навчальному фізичному експерименті	97
ОВЧАРЕНКО Зульфія. Шляхи підвищення мотивації школярів до навчання фізики на основі сучасних інформаційно-комунікаційних технологій	99
ЧІНКАЛОВ Данило. Методика викладання механіки при вивченні фізики в середніх класах загальноосвітньої школи	103
ЮРЧЕНКО Володимир. Аналіз великих даних засобами синергії квантових алгоритмів і штучного інтелекту	104
КОМП'ЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ В УПРАВЛІННІ ТА НАВЧАННІ	
КЛИМЕНКО Олександр. Застосування методів машинного навчання для аналізу експериментальних даних	108
КЛИМЕНКО Олександр. Штучний інтелект і автоматизація в професійному середовищі	109
МИРОНЕНКО Вероніка. Основи статистичного аналізу експериментальних даних за допомогою комп'ютерних технологій	111
МИРОНЕНКО Вероніка. Роль хмарних сервісів у забезпеченні ефективної організації роботи в професійній сфері	114
ПАВЛЕНКО Євген. Огляд сучасних нейронних мереж для задач обробки даних	118
СВЕРГУН Артем. Нейронні мережі CNN та RNN у вирішенні завдань обробки даних	121
ФІЛИПЧУК Богдан. Розробка NPC: використання ШІ для реалістичної поведінки персонажів	124
ЯГОДКІН Дмитро. Алгоритми процедурної генерації шуму Перліна	127

ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА, ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ ТА ТЕХНОЛОГІЇ

БЄЛИХ Роман. Методика навчання учнів 5 класів технології ліплення у процесі інтерактивного навчання	131
--	------------

Дмитро ЯГОДКІН,

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти 1 курсу факультету фізико-математичної, комп'ютерної та технологічної освіти
Науковий керівник: **Микола КУДІНОВ,**
к. пед. наук (БДПУ)

АЛГОРИТМИ ПРОЦЕДУРНОЇ ГЕНЕРАЦІЇ ШУМУ ПЕРЛІНА

Актуальність. Шум Перліна – це функція градієнтного шуму, яка широко використовується в процедурній генерації (без ручного втручання) для створення природних текстур, рельєфів та інших візуальних ефектів.

Шум Перліна залишається актуальним для процедурної генерації завдяки його здатності створювати гладкі та природні переходи, що робить його ідеальним для моделювання ландшафтів, текстур, хмар і хвиль. Він є досить ефективним у виконанні, що важливо для застосувань у реальному часі, і добре масштабується, дозволяючи генерувати деталі на різних рівнях. Його легко комбінувати з іншими алгоритмами, такими як фрактальний шум, що дає змогу створювати складніші та реалістичніші структури. Хоча існують альтернативи, як-от Simplex Noise, шум Перліна залишається конкурентоспроможним у двовимірних і тривимірних застосуваннях, зберігаючи свою популярність у геймдеві, симуляціях та генеративному мистецтві.

Ступінь досліджуваності проблеми. Дослідники Neubach F. і Seto M. Виділяють такі основні характеристики шуму Перліна [3]:

- *Гладкість.* Шум Перліна генерує плавний, безперервний шум, що корисно для створення реалістичних текстур і ландшафтів.

- *Регульована частота і амплітуда.* Частоту і амплітуду шуму Перліна можна регулювати, що дозволяє створювати різноманітні і деталізовані місцевості шляхом накладення декількох функцій шуму.

- *Псевдовипадковість.* Він створює псевдовипадковий когерентний шум, який допомагає підтримувати природний вигляд, дозволяючи контролювати варіації.

Завдяки цим властивостям шум Перліна набув широкого застосування в процедурній генерації, а саме:

- *Синтез реалістичного рельєфу.* Шум Перліна використовується для створення реалістичних рельєфів шляхом керування значеннями висоти 3D-сітки рельєфу [1]. Цей метод ефективний і зберігає природний аспект місцевості.

- *Доповнення існуючих даних.* Шум Перліна може доповнювати вимірювання глибин і рельєфу дна водойм з нижчою роздільною здатністю, щоб додати реалістичні варіації рельєфу, підвищуючи деталізацію та реалістичність згенерованої місцевості [3].

• *Генерація рельєфу у вигляді шестикутних плиток.* Шум Перліна можна використовувати для створення 3D шестикутних плиткових рельєфів, які корисні в стратегічних іграх [2].

• *Генерація процедурних текстур.* Шум Перліна використовується для створення динамічних і природних текстур, таких як дерево, мрамур і хмари. Ці текстури можуть бути згенеровані в режимі реального часу і є обчислювально ефективними, коли реалізовані на апаратному забезпеченні, такому як FPGA (від англ. Field-Programmable Gate Array – програмована користувачем логічна матриця – це інтегральна мікросхема, яку можна перепрограмувати після виробництва для виконання певних обчислювальних завдань).

• *Генерація мап при розробці ігор.* У розробці ігор шум Перліна використовується для автоматичної генерації карт і створення деталізованого реалістичного оточення без ручного втручання [4].

• *Зміна динамічного рівня деталізації LOD (Level of Detail – метод у комп'ютерній графіці, який змінює деталізацію об'єктів залежно від їхньої відстані до камери або інших параметрів сцени).* Алгоритм шум Перліна може динамічно регулювати рівень деталізації в сітці, оптимізуючи продуктивність процесора і забезпечуючи плавний ігровий процес [4].

• *Створення музичних мелодій.* Шум Перліна може бути застосований до генерації музики для введення плавних і керованих варіацій мелодій, створюючи різні, але схожі пісні.

Міркуючи щодо впровадження і реалізації шуму Перліна на графічних процесорах або FPGA, дослідники Skejić E., Demirović D. і Begić D. зазначають, що це може значно прискорити обчислення, що робить придатним даний алгоритм шуму для додатків у реальному часі [5].

У той же час як шум Перліна забезпечує високий ступінь реалістичності, контроль кінцевого результату може бути складним завданням. Поєднання його з іншими алгоритмами або обмеженнями може допомогти досягненню бажаних результатів [1].

Мета і методи дослідження. Усе вищенаведене зумовило актуальність мети дослідження: проаналізувати ефективність алгоритмів процедурної генерації шуму Перліна. Для досягнення поставленої мети були використані теоретичні (аналіз наукових джерел) і практичні методи дослідження (розробка та аналіз роботи алгоритмів процедурної генерації шуму Перліна щодо створення текстур).

Сутність дослідження. Аналіз стану дослідженості проблеми показав, що основними напрямками застосування шуму Перліна є генерування рельєфу, яке включає моделювання місцевості, доповнення топографічних даних та створення шестикутних плиткових рельєфів. Шум Перліна також використовується для відображення текстур, синтезуючи натуральні текстури в режимі реального часу. У

сфері розробки ігор шум Перліна дозволяє автоматично генерувати карти та забезпечувати динамічний рівень деталізації (LOD). Ще одним напрямом є генерація музики, де шум використовується для створення варіативних мелодій. Нарешті, для забезпечення високої продуктивності, шум Перліна реалізується на графічних процесорах та FPGA, що забезпечує апаратне прискорення алгоритмів. Напрями застосування шуму Перліна в процедурній генерації наведено у табл. 1.

Таблиця 1

Застосування шуму Перліна в процедурній генерації

Застосування	Опис
Генерація рельєфу	Реалістичний синтез рельєфу, доповнення існуючих даних, шестикутні плиткові рельєфи
Відображення текстур	Динамічні текстури, такі як дерево, мармур, хмари
Розробка ігор	Автоматична генерація карт, динамічний LOD
Генерація музики	Варіація мелодії в процесуальній музиці
Апаратне прискорення	Реалізації графічних процесорів і FPGA для продуктивності в реальному часі

На практичному етапі дослідження нами було проаналізовано текстури, створені за допомогою різних алгоритмів процедурної генерації: Geonode, Magic, Simple Noise, Sphere, Voronoi, Wave та ін. На рис. 1 наведено приклад процедурно згенерованих текстур noise+hetero terrain bw, noise bw, Noise Color, Noise fBM+Hetero Terrain Color, Noise Hetero Terrain bw, Noise Hetero Terrain Color, Noise Hybrid Multifractal bw, Noise Hybrid Multifractal Color, noise multifractal bw, Noise Multifractal Color, Noise Ridged Multifractal bw, Noise Ridged i Multifractal Color.

Рис. 1. Генерація шуму Перліна за допомогою різних алгоритмів

Основні висновки. Шум Перліна залишається актуальним завдяки своїм унікальним властивостям та широкому спектру застосувань. Його здатність створювати плавні та природні переходи робить його корисним для моделювання ландшафтів, текстур, хмар і хвиль. Гнучкість шуму Перліна дозволяє регулювати параметри для отримання необхідного

рівня деталізації, що робить його зручним для різних типів процедурної генерації. Він використовується для створення реалістичних рельєфів, доповнення існуючих даних, генерації текстур та моделювання складних візуальних ефектів. Апаратні реалізації на графічних процесорах і FPGA значно підвищують ефективність обчислень, що дозволяє застосовувати шум Перліна в реальному часі. Це розширює його використання в геймдеві, симуляціях та генеративному мистецтві. Поєднання шуму Перліна з іншими алгоритмами (наприклад, фрактальним шумом) дозволяє отримувати ще більш реалістичні результати. Він ефективно масштабується та комбінується з методами зміни рівня деталізації (LOD), що сприяє оптимізації продуктивності.

ЛІТЕРАТУРА

1. Gasch C., Chover M., Remolar I., Rebollo C. Procedural modeling of terrain from GPS routes / *26th Spanish Computer Graphics Conference, CEIG 2016 – Co-located with Congreso Espanol de Informatica, CEDI 2016*. 2016. P. 101–108. DOI: 10.2312/ceig.20161321.
2. Gurler F., Onbasioglu E. Applying Perlin Noise on 3D Hexagonal Tiled Maps. *ISMSIT 2022 – 6th International Symposium on Multidisciplinary Studies and Innovative Technologies, Proceedings*. 2022. P. 670–673. DOI: 10.1109/ISMSIT56059.2022.9932712.
3. Heubach F., Seto M. Generation of Augmented Bathymetry to Aid Development of Terrain-Aided Autonomous Underwater Vehicle Localization and Navigation Approaches. *Oceans Conference Record (IEEE)*. 2021. September. DOI: 10.23919/OCEANS44145.2021.9705861.
4. Minarno A. E., Agisna A. R., Kusuma W. A., Suharso W., Wibowo H. Optimizing Game Performance with Dynamic Level of Detail Mesh Terrain Based on CPU Usage / *3rd International Conference on Intelligent Autonomous Systems, ICoIAS 2020*. 2020. Art. no. 9081835. P. 93–98. DOI: 10.1109/ICoIAS49312.2020.9081835.
5. Skejić E., Demirović D., Begić D. Evaluation of Perlin Noise using NVIDIA CUDA platform [Ocena zmogljivosti platforme NVIDIA CUDA za izračun gradientnega šuma Perlin]. *Elektrotehniski Vestnik/Electrotechnical Review*. 2020. Vol. 87, № 5. P. 260–266. URL : <https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85104228629&partnerID=40&md5=f20750105dce7bc7cdf904241cc6f4d>. (Last accessed: 2025-03-03)